

УДК:632,11.

ҚУЛУПНАЙНИНГ ОҚ ДОҒЛАНИШ КАСАЛЛИГИНИ ҚЎЗГАТУВЧИ ЗАМБУРУҒИГА ҲАРОРАТ ВА ОЗИҚА МУҲИТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Эшмурзаев Жасур Эльмуратович

Ўсимликлар карантини ва химояси, илмий-тадқиқот институти катта илмий ходим,
ТошДАУ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859477>

Аннотация. Мазкур мақоллада қулупнай қўчатларининг энг хавфли касалликларидан бири оқ доғланишни қўзгатувчи *Ramularia tulasini* замбуруғини ўсиши ва ривожланишига ҳарорат ва сўнғий озиқа муҳитини таъсирига тегишли маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: замбуруғ, оқ доғланиш, касаллик қўзгатувчи, озуқа муҳити, ҳарорат, Петри лисочаси, конидия.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о влиянии температуры и искусственной питательной среды на рост и развитие гриба *Ramularia tulasini*, вызывающего белую пятнистость, одно из самых опасных заболеваний рассады земляники.

Ключевые слова: гриб, белая пятнистость, возбудитель, питательная среда, температура, чашка Петри, конидии.

Abstract. This article presents information on the effect of temperature and artificial nutrient medium on the growth and development of the fungus *Ramularia tulasini*, which causes white spotting, one of the most dangerous diseases of strawberry seedlings.

Keywords: fungus, white spot, pathogen, nutrient medium, temperature, Petri dish, conidia.

Қулупнайнинг оқ доғланиш касаллиги дунёда кенг тарқалган ва ҳамма учун маълум бўлган касаллик ҳисобланади. Бу касаллик Польша, Беларуссия, Украина, АҚШ, Канада, Германия, Ҳиндистонда кенг тарқалган (Говорова; Говоров,2010). Мазкур касаллик Россияда биринчи марта А.А.Ячевский томонидан аниқланган ва ундан сўнг бу касалликни (В.В.Котова 1958), (Л.Т.Андреева 1980), (Г.Ф.Говорова, Д.Н.Говорова 2010), ўрганганлар. Қулупнайни оқ доғланиш касаллиги Тошкент вилояти шароитида биринчи марта (З.И.Колесник 1969), ўрганган.

Биз қулупнайнинг замбуруғлар қўзғатадиган касалликлардан бири оқ доғланишни ўрганиш бўйича тадқиқотларни Тошкент вилояти шароитида амалга оширдик.

Оқ доғланиш касаллигини қўзғатувчи *Ramularia tulasnei* Sacc. телеморфаси *Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lind. замбуруғ Тошкент вилояти шароитида конидия, склероций ва халта ҳосил қилиш даврини ўташи аниқланди.

Замбуруғ баҳорда конидиялар ҳосил қилиши кузатилди. Уларнинг ўлчами 1,8-1,1 x 1,7 мкм га тенг бўлди. Унинг инкубацион даври 10-14 кун бўлиб, доғлар сиртида улар пайдо бўлганидан 17-19 кун ўтгач конидиялар юзага келди.

Касаллик қўзғатувчи замбуруғнинг конидияларини униб чиқишига ҳарорат ва ҳаво намлигининг таъсирини ўрганиш мақсадида *R.tulasnei* замбуруғининг конидиялари буюм ойнасига жойлаштрилди ва улар доимо намлиги 80 % бўлган ва турли; 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 °С ҳароратдаги совутгич ва термостатда ушлаб турилди. Замбуруғ

конидияларини униб чиқиши микроскоп орқали кузатилди ва уларнинг ҳисоби уч, беш соатда, бир ҳамда уч суткада олинди. Бу замбуруғ конидиясининг униши учун 80% намлик ҳамда 18° С ҳарорат энг қулай бўлиши аниқланди ва бундай шароитда конидиялар 100 % униб чиқди (*1-жадвалга қаранг*). Конидияларни униши 2° С ва 30° С ҳароратда уч суткадан кейин ҳам кузатилмади. 80 % намликда 3° С ҳароратда уч суткадан сўнг 21,9 % конидиялар униб чиқди.

Демак, қулупнайни оқ доғланиш касаллигининг тарқалиши ва ривожланиши бевосита ҳароратга ҳамда намликка боғлиқ эканлиги аниқланди.

Ноябрь ойдан бошлаб ноқулай об-ҳаво шароитда қуриб қолган қулупнай баргларда, қуримаган баргларнинг касаллик туфайли ҳосил бўлган доғлар сиртида касаллик кўзгатувчи замбуруғнинг склероцилари юзага келди. Уларнинг ўлчами 5-30 мкм га тенг бўлди. Бу склероцийларнинг сони йилнинг об-ҳаво шароитига қараб ўзгариши кузатилди. Қиш нисбатан илиқ ва қаҳратон совуқ кунлари камроқ бўлган йилларда (2018-2019 йилларда) уларнинг сони камроқ, қишнинг совуқ кунлари кўпроқ бўлган йилда (2017 йилда) уларнинг микдори кўпроқ бўлди.

Кўпгина тадқиқотчилар (Котова, 1958; Говорова, 1966) склероцийлардан конидияларни ҳосил бўлишни фақат баҳорда аниқлашган. Лекин Тошкент вилояти шароитида ҳарорат етарли бўлганида ҳар қандай давирда ҳам склероцийлардан конидияларнинг юзага келиши қайд этилди. Бу кузатувларни З.И.Колесник (1969) берган хулосалар ҳам тасдиқлайди.

Оқ доғланиш касаллиғини кўзгатувчи замбуруғнинг ҳалта ҳосил қилиш даврида юзага келадиган перитеций меватаналари ҳар йили аниқланди. Лекин уларнинг етилиб, атрофга аскоспораларни тарқатиши фақат қиши қаттиқроқ келганда кузатилди. Шу сабабли Тошкент вилоятида оқ доғланиш касаллигининг бирламчи инфекция манбаи склероций ва мицелийлардан ҳосил бўлган конидиялар эканлиги аниқланди.

1-жадвал

Қулупнайнинг оқ доғланиш касаллигини кўзгатувчи замбуруғ конидияларининг унишига ҳароратнинг таъсири

№	Ҳисоби олинган муддат	Замбуруғ конидияларнинг унишига таъсир қилган ҳарорат, t c										
		2	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
		Конидияларнинг униб чиқиши, %										
1	Уч соатда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Беш соатда	-	-	-	-	-	0,6	2,4	1,8	0,9	-	-
3	Бир суткада	-	-	10,1	22,7	35,6	71,2	100	89,5	49,1	22,3	-
4	Уч суткада	-	21,9	29,4	38,5	47,1	89,3	100	96,4	82,7	41,6	-

Айрим йилларда перитецилардан отилиб чиққан аскоспоралар инфекция микдорининг кўпайишига хизмат қилди. Шу сабабли замбуруғнинг ҳалта ҳосил қилиш даври инфекция манбаи сифатида аҳамиятли эмас эканлиги қайд этилди. Бундай ҳолат бир

катор олимлар томонидан ҳам қайд этилган (Натальина, 1963; Котова, 1958; Говорова, 1966; Колесник, 1969). Қиш фаслида кулупнай далалари қор билан қопланмаган вақтда ҳароратнинг 3 °С дан баланд бўлиши касалликнинг ривожига сабабчи бўлди. Бундай ҳолат кулупнайнинг оқ доғланиш касаллигини ўрганган олимлар томонидан қайд этилмаган.

Тошкент вилояти шароитида оқ доғланиш касаллигининг ривожланиши куз ва баҳор фаслида бўладиган ёгингарчиликларга бевосита боғлиқ экан.

Кулупнайда оқ доғланиш касаллигини кўзғатувчи замбуруғини культурал-морфологик белгиларини ўрганиш мақсадида агарли озиқа муҳитлари картошка қайнатмаси ва Чапек озиқа муҳитларида замбуруғнинг ажратиб олинган соф культуралари ўстирилди. Уларни бу озиқа муҳитларида ўсиши секин кечди.

Агарли картошка қайнатмасидан тайёрланган озиқа муҳтида *R. tulasne* штаммларини ўсиши секин кечди, 10 суткадан сўнг улар ҳосил қилган колонияларнинг диаметри 3-6 мм, 20 суткадан кейин эса уларнинг диаметри 10-15 мм га етди. Мицелийлари аввал оқ, пушти ва кейин кўғиир тус олди. Колониялар 20 суткадан сўнг бахмалсимон кўринишга эга, юзасида бурмалар бор бўлиб, кўплаб конидиялар ҳосил қилди. Колониясининг орқа томони қора рангга кириши кузатилди.

Мицелийлари шохланган бўлиб, конидиялари занжир ҳосил қилиб жойлашган. Конидиябандлари якка ҳолда, ўлчами 7,5-11 ва 4,5-5,4 мкм. конидиялари рангсиз, ўлчами 15-33 ва 4,5-5,4 мкм га тенг бўлди.

Оқ доғланиш касаллигини кўзғатувчи замбуруғ Чапек озиқа муҳитида ҳам жуда секин ривожланди. Петри ликобчасига экилганидан 10 суткадан сўнг унинг ҳосил қилган колонияларини диаметри 7-8 мм дан ошмади. Мицелийси оқ рангда, колонияси чегараланган, субстратдан кўтарилган. Олдинги озиқа муҳитига нисбатан конидияларнинг ҳосил бўлиши камроқ бўлди.

Хулосалар

1. Кулупнайнинг оқ доғланиш касаллигининг кўзғатувчи замбуруғ Тошкент вилояти шароитида конидия, склероций ва халта ҳосил қилиш даврини ўташи аниқланди.

2. Кулупнайда оқ доғланиш касаллигини кўзғатувчи замбуруғ ҳарорат етарли бўлганида ҳар қандай даврда ҳам склероцийлардан конидиялар юзага келиши қайт этилди.

3. Оқ доғланиш касаллигини кўзғатувчи *R. tulasnei* замбуруғи картошка қайнатмаси ва Чапекдан тайёрланган агарли озиқа муҳитларида жуда секин ўсиши кузатилди.

REFERENCES

1. Андреева Л.Т. Особенности прорастания конидий и развитие *Ramularia coriandri* Masz et Smarods в условиях Краснодарского края // Микология и фитопатология, 14,1, 1980.- С.45-51.
2. Говорова Г.Ф., Говоров Д.Н. Грибные болезни земляники.—М.: ИН КВАРТА, 2010.— 160с.
3. Говорова Г.Ф. Оценка видов и сортов земляники на устойчивоси к белой, бурой и угловатой пятнистостям в Краснодарском крае // Итоги работы IV Всесоюзного совещания по иммунитету с.-х. растений. Кишинев, 10-17 сентября, 1965 // Тез.докл. — Кишинев: 1966. — Ч.3. —С. 217-220.
4. Колесник З.И. Белая пятнистость земляники в условиях Ташкентской области // Автореф. кан. дис. —Ташкент: 1969. -22с.

5. Котова В.В. Побурение листьев земляники, вызываемое грибом *Dendrophoma obscurans* // Записки Ленинградского сельскохозяйственного института. 1958, №13.- С, 187-189.
6. Натальина О.Б. Болезни ягодников.-М.: Изд-во сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1963.-272с.